

SALMONELOSE EM AVICULTURA: UMA ABORDAGEM NO CONTEXTO DA SAÚDE ÚNICA (ONE HEALTH)

BRYAN GARCIA RAIA
AUGUSTO CUSTODIO DE OLIVEIRA
MARIA LAÍS DEVÓLIO DE ALMEIDA

Resumo: Para atender à crescente demanda mundial por proteínas, a avicultura se destaca na produção de carnes e ovos. Entretanto, a criação intensiva de aves aumenta a incidência de doenças como a salmonelose, impactando tanto o setor econômico quanto a Saúde Pública. O conceito Saúde Única, que integra a saúde humana, animal e ambiental, se torna essencial para enfrentar estes desafios, pois seu entendimento auxilia a mitigar a disseminação de patógenos, garantindo a segurança alimentar e o bem-estar das populações. Objetivou-se realizar uma revisão de literatura sobre a salmonelose aviária no contexto da Saúde Única, abordando os mecanismos de transmissão e os impactos para a segurança alimentar e saúde pública. Trata-se de uma revisão de literatura realizada entre junho de 2023 à julho de 2024, com busca ativa de artigos em plataformas científicas como SciELO, PubMed e Google Acadêmico. Os critérios de inclusão envolveram artigos que discutem a relação entre *Salmonella enterica* e o conceito de Saúde Única, incluindo estudos sobre transmissão vertical, impacto em cadeias de produção animal e zoonoses. Atualmente existem mais de 2.600 sorovares classificados como *Salmonella enterica* que podem infectar uma ampla gama de animais, incluindo as aves e os seres humanos. Além disso, *Salmonella* também é encontrada em solo, água e plantas, colonizando os protozoários. Sob o contexto da Saúde Única, sua transmissão envolve muitas rotas ecológicas, incluindo transmissão alimentar, hídrica, entre espécies e pela transmissão vertical. Em aves, por exemplo, *Salmonella enteritidis* coloniza o tecido ovariano das galinhas e contamina os ovos por meio da transmissão vertical, o que ocasiona grandes impactos econômicos e na Saúde Pública, gerando surtos de salmonelose em humanos. Em humanos, a salmonelose em gestantes podem causar parto prematuro com morte neonatal dentro de 4 horas após o nascimento por choque séptico. Essa abordagem foca na interconexão entre seres humanos, animais e seus ecossistemas, destacando a importância de práticas de biossegurança nas cadeias de produção animal, vigilância e monitoramento ambiental, além da educação em saúde para a população.

135

Palavras-chave: biossegurança; salmonelose aviária; saúde pública; zoonose.

Referências:

KIPPER, D. *et al.* Emergence, Dissemination and Antimicrobial Resistance of the Main Poultry-Associated *Salmonella* Serovars in Brazil. **Veterinary Sciences**, Basel, Switzerland, v. 9, n. 8, p. 405, ago. 2022. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2306-7381/9/8/405>. Acesso em: 10 jun. 2023.

LIU, B. *et al.* The vertical transmission of *Salmonella Enteritidis* in a One-Health context. **One Health**, Amsterdam, Netherlands, v. 16, jun. 2023. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235277142200101X#bb0495>.
Acesso em: 23 nov. 2023.

SILVA, C.; CALVA, E.; MALOY, S. One Health and Food-Borne Disease: Salmonella Transmission between Humans, Animals, and Plants. **Microbiology Spectrum**, Washington, DC, v. 2 n. 1, 17 jan. 2014. Disponível em: <https://journals.asm.org/doi/10.1128/microbiolspec.oh-0020-2013>. Acesso em: 25 mar. 2024.

TESSARI, E. N. C.; CARDOSO, A. L. S. P. **Importância do controle de Salmonella na avicultura**. São Paulo: Instituto Biológico, 08 abr. 2014. Disponível em: <http://www.repositoriobiologico.com.br/jspui/handle/123456789/232>. Acesso em: 22 fev. 2024.